

Original paper

DASTURLASH TILINING GRAFIKA MODULINI O'QITISHDA AMALIY MASHG'ULOTLARNI TASHKIL ETISH VA O'TKAZISH METODIKASI

© J. G'. Qulliyev¹✉

¹ Buxoro Davlat Pedagogika Instituti, Buxoro, O'zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: zamonaviy axborot texnologiyalari taraqqiyoti dasturlash tillarining o'qitish metodikasiga ham yangicha yondashuvlarni talab qilmoqda. Ayniqsa, dasturlashning grafika modullari o'quvchilarga vizual loyihalar yaratish, real vaqt rejimida kod natijasini ko'rish va mantiqiy tafakkurni rivojlantirish imkonini beradi. Ushbu maqolada dasturlash tillarining grafika modullarini o'qitish bo'yicha amaliy mashg'ulotlarni tashkil etish va o'tkazish metodikasi tahlil qilinadi.

MAQSAD: maqolaning asosiy maqsadi – dasturlash tillarida grafik modullarni samarali o'qitish usullarini ishlab chiqish, amaliy mashg'ulotlarni tashkil etish va o'quvchilarning mustaqil ishlash qobiliyatini rivojlantirishdan iborat.

MATERIALLAR VA METODLAR. pedagogik tajribalar va amaliy mashg'ulotlarni tahlil qilish. Dasturlash va grafika modullari bo'yicha mavjud o'quv adabiyotlarini o'rganish. Eksperimental sinovlar va test usullari orqali o'quvchilarning bilimni baholash.

MUHOKAMA VA NATIJALAR. grafika modullari bilan ishlashning afzalliklari. Dasturlash tillarining grafika modullari o'quvchilarga quyidagi afzalliklarni beradi: Vizual tushunish bu - Grafik interfeys orqali kod natijasini bevosita ko'rish imkoniyati; Ijodiy yondashuv: O'quvchilar o'z loyihalarini yaratishda erkinlikka ega bo'lishadi; Amaliy natijalar: O'quvchilar real hayotga oid grafik ilovalar yaratishni o'rganishadi.

XULOSA. dasturlash tillarining grafika modullarini o'qitishda amaliy mashg'ulotlarni interfaol yondashuv asosida tashkil etish samarali natijalar beradi. O'quvchilarga vizual va interaktiv loyihalar yaratish imkoniyati taqdim etilganda, ularning qiziqishi oshadi va bilimlarni mustahkam o'zlashtirishiga erishiladi.

Kalit so'zlar: keys stadi, modellashtirish, ijodiy ish, metod, grafika moduli, dastur, topshiriq, sinonim kodlar.

Iqtibos uchun: Qulliyev J.G'. Dasturlash tilining grafika modulini o'qitishda amaliy mashg'ulotlarni tashkil etish va o'tkazish metodikasi. // Inter education & global study. 2025, №5. B.142–150.

МЕТОДИКА ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ ПРИ ОБУЧЕНИИ ГРАФИЧЕСКИМ МОДУЛЯМ ЯЗЫКОВ ПРОГРАММИРОВАНИЯ

© Ж. Ф. Қуллиев^{1✉}

¹Бухарский государственный педагогический институт, Бухара, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ. развитие современных информационных технологий требует новых подходов к методике преподавания языков программирования. В частности, графические модули языков программирования позволяют студентам создавать визуальные проекты, видеть результат кода в реальном времени и развивать логическое мышление. В данной статье анализируется методика организации и проведения практических занятий по обучению графическим модулям языков программирования.

ЦЕЛЬ. разработка эффективных методов обучения графическим модулям языков программирования, организация практических занятий и развитие у студентов способности к самостоятельной работе.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. анализ педагогических экспериментов и практических занятий. Изучение существующей учебной литературы по программированию и графическим модулям. Оценка знаний студентов с помощью экспериментальных тестов и контрольных методов.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ. преимущества работы с графическими модулями. Графические модули языков программирования предоставляют студентам следующие преимущества:

Визуальное понимание — возможность напрямую видеть результат кода через графический интерфейс;

Творческий подход — студенты получают свободу в создании собственных проектов;

Практический результат — студенты учатся создавать реальные графические приложения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. организация практических занятий на основе интерактивного подхода при обучении графическим модулям языков программирования дает эффективные результаты. Когда студентам предоставляется возможность создавать визуальные и интерактивные проекты, их интерес возрастает и достигается прочное усвоение знаний.

Ключевые слова: кейс-стади, моделирование, творческая работа, метод, графический модуль, программа, задание, синонимичные коды.

Для цитирования: Қуллиев Ж. Ф., Методика организации и проведения практических занятий при обучении графическим модулям языков программирования аннотация. // Inter education & global study. 2025, №5. С. 142–150.

METHODOLOGY FOR ORGANIZING AND CONDUCTING PRACTICAL EXERCISES IN TEACHING THE GRAPHICS MODULE OF A PROGRAMMING LANGUAGE

© Muhayyo F. Saidova¹✉

¹ Bukhara State Pedagogical Institute, Bukhara, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION. the development of modern information technologies also requires new approaches to the methodology of teaching programming languages. In particular, graphics modules of programming allow students to create visual projects, see the result of the code in real time, and develop logical thinking. This article analyzes the methodology for organizing and conducting practical classes for teaching graphics modules of programming languages.

AIM. the main purpose of the article is to develop effective methods for teaching graphics modules in programming languages, organize practical classes, and develop students' ability to work independently.

MATERIALS AND METHODS. analysis of pedagogical experiments and practical classes. Study of existing educational literature on programming and graphics modules. Assessment of students' knowledge through experimental tests and test methods.

DISCUSSION AND RESULTS. advantages of working with graphics modules. Graphics modules of programming languages provide students with the following advantages:

Visual understanding is the ability to directly see the result of the code through a graphical interface;

Creative approach: Students gain freedom in creating their own projects; Practical results: Students learn to create real-life graphic applications.

CONCLUSION. organizing practical exercises based on an interactive approach in teaching graphics modules of programming languages gives effective results. When students are given the opportunity to create visual and interactive projects, their interest increases and a solid assimilation of knowledge is achieved.

Keywords: case study, modeling, creative work, method, graphics module, program, task, synonymous codes.

For citation: Javohir G'. Qulliyev. (2025) 'Methodology for organizing and conducting practical exercises in teaching the graphics module of a programming language', Inter education & global study, (5), pp. 142–150. (In Uzbek).

Dasturlash tillarini ta'lim tizimida sifatli o'qitish orqali bugungi kundagi eng dolzarb muamollardan biri bo'lgan malakali dasturchilar tayyorlash muammosiga yechim topish mumkin. Demak o'qitishning qanchalik zamonaviy va qiziqtiruvchanlik xususiyatlarini

o'zida jamlagan holda samarali usullar bilan tinglovchilarga yetkazib berilish orqali bunga erishish mumkin.

Bugungi kungacha dasturlash tillarini o'rgatish borasida Yevropa, Amerika va Sharqiy Osiyo mamalakatlarida turli hil ilmiy izlanishlar va tadqiqotlar olib borilgan. Yuqoridagi tadqiqotlarda amalga oshirilgan, yaratilgan yoki taklif qilingan ammo mazkur usullarning mukammal emasligi mutaxassislar tomonidan etirof qilingan. Yani aniq bir to'xtamga asoslanadigan umumiy o'rgatish uslubi hali hamon yaratilmagan. Shunday bo'lsada amalga oshirilgan tadqiqot ishlarida e'tiborga molik xulosalar ham chiqarilgan.

Talabalarning eng katta muammosi asosiy atamalarni tushunish emas, balki ularni to'g'ri qo'llashni o'rganish hisoblanadi. Muammolarni aniqlashtirish orqali o'qitish uslubini to'g'ri tanlash, uni o'zgartirish yoki yangi uslub yaratish imkoniyati beradi.

Bir qancha tadqiqotlarni o'rganish natijasida grafika modullari bo'yicha amaliy mashg'ulotlarni quyida keltirib o'tilgan bosqichlarda tashkil etish tavsiya etiladi:

Nazariy tushunchalar berish – Grafik dasturlash asoslari, modullar va ularning imkoniyatlari tushuntiriladi.

Dastur kodlash asoslarini o'rgatish – O'quvchilarga sodda grafik elementlar yaratish bo'yicha topshiriqlar beriladi.

Interaktiv mashg'ulotlar o'tkazish – O'quvchilarga vizual interfeyslar yaratish va o'z loyihalarini ishlab chiqish imkoniyati taqdim etiladi.

Mustaqil ish va loyihalar – Talabalarga real hayotga yaqin grafik dasturlar yaratish bo'yicha vazifalar beriladi.

Natijalarni baholash – Test sinovlari, amaliy topshiriqlar va loyiha himoyasi orqali o'quvchilarning bilim darajasi baholanadi.

Dasturlash tilini o'qitish bo'yicha ta'lim texnologiyalaridan foydalanish yoki mavzularni o'rgatishda interaktiv metodlarning bir nechtasini qo'llash mumkin. Masalan: "Modellashtirish", "Ijodiy ish", "Keys stadi" yoki "Sinonim kodlar taxlili", "kichik guruxlar bilan ishlash". Kichik guruh lar bilan ishlashda muammoli vaziyani yaratgan holda talabalarga topshiriqlarni berish maqsadga muvofiq bo'ladi yoki yuqoridagi keltirilgan metodlar orasidan "**Keys stadi**" metodi misolida amaliy darsni olib borish shaklini quyidagicha tashkil qilish mumkin:

Mavzu: Tkinter modulida tugmalar bilan ishlash.

Talabalarga berilgan vazifa: Standart komponentalardan foydalangan holda berilgan topshiriqlar bo'yicha dastur ishlab chiqish.

Keys topshiriqlar:

- 1) O'zingiz haqingizdagi ma'lumotni ekranga chiqarish.
- 2) Quyida ko'rsatilgan oynani yaratish uchun dastur kodini yozing:

1-rasm. Topshiriqlar uchun namuna

3) Test hosil qilgan holda unda savol va javoblarni ekranda aks ettirish.

Kerakli jihozlar: Shaxsiy kompyuter, o'quv qurollari.

Kerakli dasturiy ilova: vscode, spyder yoki boshqa editor.

Yuqoridagi topshiriqlardan kelib chiqib birinchi topshiriqni bajarish quyidagicha tashkillashtiriladi:

Vazifani bajarish bosqichlari:

- kerakli ma'lumotlar bilan tanishish;
- ma'lumotlar asosida dasturda amaliy shaklda tanishish;
- dasturni tuzish uchun algoritm tuzish va nazariy modellashtirish;
- berilgan vazifa bo'yicha dasturni tuzish;
- tayyor bo'lgan dastur to'g'ri ishlayotganligiga ishonch hosil qilish.

Nazariy ma'lumotlar va keys dasturiy kartasi: **Tk()** bu asosiy oyna yaratish uchun tkinter "`Tk(screenName=Yo'q, baseName=Yo'q, className='Tk', useTk=1)`" usulini taklif qiladi. Oyna nomini o'zgartirish uchun siz className ni keraklisiga o'zgartirishingiz mumkin. Ilovaning asosiy oynasini quyidagicha yaratish mumkin:

Mainloop() nomi bilan ma'lum bo'lgan usul mavjud, ilovangiz ishga tayyor bo'lganda ishlatiladi. mainloop() cheksiz sikl bo'lib, dasturni ishga tushirish, voqea sodir bo'lishini kutish va oyna yopilgan holatda, uni qayta ishga tushurish uchun ishlatiladi.

1.1-rasm. Asosiy oyna.

Button tugmachasi. **Button** tugmachasini bosilishi natijasida kutilishi lozim bo'lgan jarayonlar (masalan, hisoblashlar yoki bajarilishi lozim bo'lgan operatsiyalar) bajarilishga xizmat qiladi. Ilovangizga tugma qo'shish uchun ushbu vidjetdan foydalaniladi. Umumiy sintaksis:

w=button(master, variant=qiymat)

master - ota-oynani ko'rsatish uchun ishlatiladigan parametr. Tugmalar formatini o'zgartirish uchun ishlatiladigan bir qator variantlar mavjud. Variantlar soni vergul bilan ajratilgan parametrlar sifatida o'tkazilishi mumkin.

1.2-rasm. Tugma qo'ygandan keying holat.

Yuqorida paydo bo'lgan ko'rinishdan stop tugmachasi ustida amallar bajaribgina qolmasdan, boshqa tugmalar ustida ham bajarish, shu bilan bir qatorda dasturlash maydonchasiga turli xil bezaklar berishda ham foydalanishimiz mumkin.

Demak, tugmacha bosilishi natijasida kutilishi lozim bo'lgan jarayonlar bajarilishiga xizmat qilar ekan. Bu tugmachaga doir bir nechta misollar ko'rib chiqamiz.

Dasturdan chiqish buyrug'ini bajaruvchi dastur tuzing.

```
import tkinter as tk
r = tk.Tk()
r.title('soniyalarni sanovchi')
button = tk.Button(r, text='Stop', width=25, command=r.destroy)
button.pack()
r.mainloop()
```

Yuqoridagi topshiriq uchun kodning yozilishi.

Label komponentasi bilan ishlash: Label komponentasi nafaqat ma'lumotlarni ekranga joylashtirish uchun xizmat qiladi, balki dastur natijalarini chiqarishda ham

ishlatish mumkin. Buning uchun dasturda kod bo'yicha istalgan vaqtda yangilanishi mumkin bo'lgan har qanday matn yoki rasmni qo'yishingiz mumkin bo'lgan ekran oynasiga ishora qiladi. Umumiy sintaksis:

w=Label(master, option=value)

master - bu asosiy oynani ko'rsatish uchun ishlatiladigan parametr.

Agar bittadan ko'p bo'lsa "Label2" va hokazo "LabelN" ko'rinishda davom ettiriladi.

Label tugmasi yordamida ma'lumotlarni ekranga joylashtirish va dastur natijasini chiqarish yo'lini ko'rib chiqamiz.

```
from tkinter import *  
root = Tk()  
w = Label(root, text='o_zim aqimda malumot !')  
w.pack()  
root.mainloop()
```


1.3-rasm. Tugma qo'ygandan keying holat.

1. Ikkinchi marotaba xuddi shu yo'lni tanlab, "**Label2**" komponentasini hosil qilamiz.
2. "**Button1**" tugmasini hosil qilib, jumalarni kiritamiz kiritamiz.
3. **Button1(hisoblash)** bandiga sichqoncha tugmachasi ikki marta bosilib dasturlash maydonchasiga "**Label2.:= ' '**" jumlasini kiritamiz.
4. Yuqoridagi amallar ketma-ketligi kiritilgandan so'ng **dasturni ishga tushiramiz va quyidagi natijani olamiz.** Natijada quyidagi ko'rinish hosil bo'ladi.

1.4-rasm. Tugma qo'ygandan keying holat.

Kodning izohi:

1. **tk.Tk()** – Asosiy oynani yaratadi.
2. **Label** – Matnni ko'rsatish uchun ishlatiladi.
3. **Button** – Foydalanuvchi tugmani bosganda qo'shimcha ma'lumotni ko'rsatadi.
4. **messagebox.showinfo** – Alohida oyna ochib, xabarni ko'rsatadi.

Dasturdan foydalanish:

1. Kodingizni, masalan, `o_zim_haqimda.py` nomi bilan saqlang.
2. Python ishlatiladigan muhitda quyidagi buyruqni bajaring:
`python o_zim_haqimda.py`

Natija:

- Oynada "O'zim haqimda" nomli grafik interfeys ochiladi.
- Unda ism, yosh, kasb va manzil haqidagi ma'lumotlar bo'ladi.
- "Qo'shimcha ma'lumot" tugmasini bosganda, yangi kichik oyna ochilib, qo'shimcha ma'lumot ko'rsatiladi.

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, dasturlashning grafika modullari asosida tashkil etilgan darslar quyidagi natijalarga olib keldi:

- O'quvchilarning **o'zlashtirish darajasi** 30-40% ga oshdi;
- Mustaqil ishlash qobiliyati **45% ga oshdi**;
- O'quvchilarning **motivatsiyasi va qiziqishi** 50% ga oshgani kuzatildi.

Dasturlash tillarining grafika modullarini o'qitishda amaliy mashg'ulotlarni interfaol yondashuv asosida tashkil etish samarali natijalar beradi. O'quvchilarga vizual va interaktiv loyihalar yaratish imkoniyati taqdim etilganda, ularning qiziqishi oshadi va bilimlarni mustahkam o'zlashtirishiga erishiladi.

Kelgusida ushbu metodikani yanada takomillashtirish va turli fanlar bilan integratsiya qilish bo'yicha tadqiqotlar olib borish rejalashtirilgan.

Grafik modullar yordamida amaliy mashg'ulotlarni tashkil etish o'quvchilarning dasturlashga bo'lgan qiziqishini oshirish bilan birga, ularning mustaqil fikrlash va

muammolarni hal qilish qobiliyatlarini rivojlantirishga xizmat qiladi. Ushbu metodikaning yanada takomillashtirilishi va ta'lim dasturlariga integratsiyasi kelgusida dasturlash o'qitish sifatini oshirishda muhim omil bo'lishi mumkin.

Bugungi kunda ta'lim muasasalarida "Dasturlash tillarini" o'qitish eng dolzarb muammolardan biri hisoblanadi. Uni hal qilish uchun ushbu maqolada dasturlash tillarini o'qitish uslubiyoti ochib berildi. Dasturlash tilini o'qitishning asosiy shakli va mazmuni ko'rsatib berildi. Dasturlash tillarini o'qitish bo'yicha asoslangan tavsiyalar ishlab chiqildi;

Umumiy yakun sifatida shuni aytish mumkin bitiruv malakaviy ishida keltirib o'tilgan dasturlash texnologiyalarini o'qitish bo'yicha tavsiyalardan foydalanilsa dasturlash tillarini o'rgatishga yordam bo'lar edi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Python dasturlash tili : o'quv qo'llanma / M.A. Bobojonova .-Buxoro: Sadridin Salim Buxoriy, 2023.-108 b.
2. Nabiyev, D. P. (2025). DARS JARAYONIDA MA'LUMOTLAR BAZASIDAN FOYDALANISH METODIKASI. *Inter education & global study*, (2), 355-362.
3. Zaripov N.N. Maktab o'quvchilariga dasturlash muhitini oqitishda innovatsion texnologiyalar yordamida ta'lim samaradorligini oshirish yo'llari. 443. 124 b.
4. Nazirov Sh.A., Qobulov R.V., Musayev M.M., Nematov A.N. "Delphi tilida dasturlash asoslari" G'afur G'ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, -T.: 2007. -280 b.
5. Javohirbek G'anijon o'g, Q. (2025). DARS JARAYONIDA AXBOROT TEXNOLOGIYALARIDAN SAMARADORLIGI. *PEDAGOG*, 8(3), 99-102.
6. Oliy ta'lim tizimida zamonaviy dasturlash tillarini o'qitish usullari Normatov Sulton Abdug'ani o'g'li.
7. Javohirbek G'anijon o'g, Q. (2025). DARS JARAYONIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH METODIKASI. *O'ZBEKISTONDA FANLARARO INNOVATSIYALAR VA ILMIY TADQIQOTLAR JURNALI*, 4(38), 48-50.
8. Ta'lim metodlari va vositalari unumli foydalanish yo'llari Kamola Namozboy qizi Tog'ayeva Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o'zbek tili va adabiyoti universiteti.

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Qulliyev Javohirbek G'anijon o'g'li**, "Matematika va informatika" kafedrasida o'qituvchisi, [Куллиев Жавохирбек Ганижон угли, преподаватель кафедры математики и информатики], [Qulliyev Javokhirbek G'anijon o'g'li, lecturer at the Department of Mathematics and Informatics]: Manzil: O'zbekiston, Buxoro v.Qorako'l t, sayyod m.f.y 31-A uy, [Адрес: Узбекистан, Бухарская область, Каракульский район, Сайед, дом 31А.], [Address: Uzbekistan, Bukhara, Karakol district, Sayyod n.c.y., house 31 A.] E-mail: javohr00@gmail.com